

ISSIQ IQLIMLI HUDUDLARDA G'ALLA O'RIM KOMBAYNLARI ICHKI-YONUUV DVIGATELLARINI SOVUTISHDAGI YANGI G'OYA TAQDIRI NIMALARNI KUTMOQDA...

Qo'shoqov Iskandar Adilovich

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17293100>

Hurmatli o'quvchi. Men so'zlab bermoqchi bo'lgan qisqacha tarix kelajakda ichki yonuv dvigatellarining sovutish sistemasini takomillashtirishdagi revolyutsion o'zgarish uchun olib borilgan va hozirda ham davom etayotgan kurash haqida bo'ladi. Ruxsatingiz bilan ancha uzoqdan boshlasam.

Men O'zbekiston fuqorosi Iskandar Qo'shoqov Adilovich 1969-yil Jizzax viloyati G'allaorol tumanida tug'ilganman. Bolaligimdan mehnatga o'rgandim. Maktabni bitirgunga qadar otamdan texnika va uni boshqarish sirlarini qiziqish bilan o'rgandim. Lalmikor yerlarning mehnati og'ir... Erta bahordan kech kuzgacha, yozning jazirama issiqlariga chidab ishlashadi. Issiqda kamroq ishlash uchun sahar turib, qora kechkacha mehnat qilishadi. O'zbekistonning 60% dan ortiq yerlari cho'l va dasht zonalariga ekanligi hamma ma'lum. Bu hududlarda o'rim yig'im ayni yoz chillasiga to'g'ri keladi. Kombaynchilarning asosiy muammosi- dvigatel kuchli qizib ketishiga yo'l qo'ymasdan, texnikani samarador va to'xtovsiz ishlashini ta'minlashdir. Ammo hamma vaqt ham bunga erishib bo'lmaydi. Qizib ketgan kombaynlar sovutish uchun soatlab to'xtatib turiladi. Natijada qimmatli vaqt va hosilning ma'lum qismi yo'qotiladi.

33 yillik tajriba va kuzatuvlarim natijasida shunga amin bo'ldimki, jahon kombayn va qishloq xo'jalik texnikalarini ishlab chiqaruvchi gigantlar o'z texnikalariga o'rnatayotgan sovutish sistemasini O'rta Osiyo va issiq iqlimli o'lkalarda samarador deb bo'lmasligini tushunib yetdim. Ya'ni bu gigantlar sistemasiga ozgina o'zgartirish kiritib, dvigatelni sovutishni 25-30% yashilash, stabillash, +50 darajadan ham yuqori haroratda texnikani ekspluatatsiya qilish, bu bilan o'rim yig'in vaqtini 15-20 % ga qisqartirish mumkinligining yo'lini topdim. O'rim yig'imni tezda tugatish bizning hududlarda ikkilamchi ekinlarni o'z vaqtida ekish uchun ahamiyati juda katta.

Bilasizki, har qanday innovatsion g'oyalarni hayotga tatbiq qilish uchun sarmoya talab qilinadi. Oddiy qishloq mexanizatori, o'rta ma'lumotli kishining homiy topish borasidagi intilishlariga kimningdir kulgusi qistasa, kimdir hayrat, kimdir achinish hissi bilan qarar edi. 2010-2020-yillar davomida qishloq'imizdagi hunar kollejida ustaxona mudiri bo'lib ishlaganim ham foyda bermadi. nihoyat 2018-yil prezidentimiz shu yilni innovatsion texnologiya yili deb e'lon qilinishi munosabati bilan g'oyamni amalga oshirish uchun Jizzax Politehnika institutiga kirish imtixonlariga hujjat topshirdim. Afsuski bu yerda alifbo almashgani pand berdi. Axir men krill alifbosida o'qiganman! 2021-yil yanvarida kata umidlar bilan innovatsiya vazirligiga qo'ng'iroq qilishga jazm etdim. Vazir xushmuomalalik bilan Jizzax Politehnika institutiga mening taklifimni o'rganib chiqish uchun yo'lladi. O'zlarining vaqtlari yo'q ekan...

IT parkdagilar ham ma'yan tabassum bilan tinglashdi. Tinglaganlariga ham raxmat...

Natijalar meni qanoatlantirmagach jahon gigantlariga murojaat qilishdan boshqa choram qolmadi. Shu yiliyoq Rossiya zavodi- "Rost selmash" zavodiga hamkorlikni taklif qilib xat yozdim. 2 3 marta murojaatdan so'ng ular meni taklifimni o'rganib chiqish uchun Chirchiq shahridagi filiallari mutasaddilariga xat yo'llashdi. Chirchiq bilan ham kelisha olmadim. Chunki ular ham mualliflik huquqiga garantiya bera olmadim. Men esa- mening takliflarim O'zbekiston Gerbi va bayrog'I, "O'ZBEKISTON TEXNOLOGIYASI ASOSIDA" tamg'asi ostida e'lon qilinishini hohladim. Oxirgi murojaatimga rus giganti "Rossiya fuqorolarininggina takliflarini o'rganamiz, uzr" deb qisqa javob qilishdi...

Chorasizlik meni Jizzax MTP tashkiloti, G'allaorol MTP tashkilotlariga yetakladi. Maqsad- agar ular hohish bildirsalar, g'oyamni kombaynlarda amaliy amalga oshirib ko'rsatish edi. Har galgidek ular ham salqin kabinetda ma'yin tabassum bilan takliflarimni rad etdilar.

2023-yil aprel. Qishlog'imizda tuman hokimining sayyor qabuli bo'lishini eshitib, quvonch bilan yo'lga tushdim. Natija kutganimdan ham a'lo bo'ldi. Dardlarimni tinglab, bank hodimiga men uchun 33mln miqdordagi kredit ajratishga farmon berdi! Bolarkanku!!

...Men umrimda 5mlndan ortiq pul ushlagan odam... 33mln kreditni qayta foizi bilan to'lash meni ortga tisartirdi. Qo'rqdim. Yana chet ellarga yuzlandim. Chunki mening g'oyam O'zbekistonda hech kimga qiziq emasdek tuyildi.

Izlanishlardan so'ng 2023-yil aprel oyi oxirida Belarus Respublikasi zavodi "Gomselmash" saytini topib, xat yo'lladim. Zavod texnik eksperimentlar o'tkazish va uni patentlash bilan shug'ullanmasligini aytib, hafsalamni pir qildi. Oradan 2 3 kun o'tgach Ozarbayjonda o'tkaziladigan "CASPIANAGRO" xalqaro ko'rgazmasiga taklifnoma oldim. Bu e'tibordan mamnun bo'ldim. Ammo har galgidek meni rasman bu ko'rgazmaga yo'llaydigan tashkilot topilmadi. Huddi shuningdek ancha oldin Toshkent davlat agrar universiteti, Yangiyo'l Irrigatsiya institutidagi kabi natijasiz suhbat bilan tugadi.

17-may 2025-yilda ba'zi bir maslahatlarga ko'ra Toshkent shahar Yunusobod tumanida joylashgan investor vakili bilan bog'landim. Bilishimcha ular faqatgina vositachi ekan xolos. Menga homiy topib berib, o'z uliushlarini olisharkan. Bir yarim milliard so'mgacha bera oladigan homiy topib bera olishlarini aytishdi. Va bu pullarni 7 yil mobaynida qaytarib to'lashim lozimligini ham eslatib o'tishdi. Bu taklifni qabul qilishga jur'atim yetmadi.

Bu yugur yugurlar natijasida ushbu go'yani sotib olishga tayyor jismoniy shaxslar ham paydo bo'ldi. Ular menga bu sovutish sistemasi maketini yasab, ularga taqdim qilishimni va pulni olgach bu loyihani sedan chiqarishimni hohlashdi. Bu hammaga tushunarli. Pulku yaxshi! Ammo asosiysi- muallif haqida hechkim hechqachon bila olmaydi. Mana sizga inson qadr qiymati...

Men 5 yildan buyon (2020-2025) Qozog'iston Respublikasi, Qo'rg'oljin tumani, Nursulton shahridagi "JYR888" agrofimasiga amaliy safarga boraman. Bu agrofimada chet el ishlab chiqaruvchilarining ko'plab markadagi kombaynlari mavjud. Hamma bred texnikalarni e;tabor bilan kuzataman. Hammasida ham sovutish sistemasining ishlash prinsipi bir xil. Yaxshiyamni Qozog'iston shimolida havo harorati janubidagidan ko'ra issiq emas. Shunda ham radiatorlarni tozalash va kombaynlarni sovutish 20-30- minutdan kuniga 2 marotaba ishni to'xtatishga to'g'ri keladi. Ichki yonuv dvigatellarini sovutishda qo'llanilayotgan jahon standarti - bu so'nggi chegara emas. Innovatsiya bir joyda to'xtab qolmaydi axir. Kimdadir yangi g'oya tug'ilishi tabiiyku! Agar Nyuton uzilib tushgan olmaga e'tibor qilmaganida jahon tortishish qonuni ochilmasdan qolib ketmasdiku. Qachondir kimdir bu narsani sezib qolib, tortishish qonunini yaratgan bo'lar edi.

Huddi shunga o'xshash narsani men ham topdim. Mening g'oyam ichki yonuv dvigatellarining sovutish sistemasini tubdan o'zgartiradi. G'oyamni jahonshumul va kamharajat deb hisoblayman. Chunki bu sistema uchun yangi qurilmalar ishlab chiqarish talab etilmaydi. Texnikaga jiddiy o'zgartirish kiritilmaydi. Kombayn ishlab chiqarish tannarxi o'zgarmaydi. Mendagi hisob kitoblar shunga guvohlik berib turibdi. Mening sovutish sistemam bilan jihozlangan har qanday texnika havo harorati +50 va undan yuqori temperaturali mamlakatlarda o'z vazifasini bema'lol bajara oladi. Oldimizda kutib turgan planetamizning global isishi esa mendagi g'oyaning jahonshumulligini yana bir karra isbotlaydi.

Ha janoblar! Siz adashmadingiz. Bu g'oya O'zbekistonda, Ulug'bek, Ibn Sino, Abu Rayxon Beruniylar yurtida tug'ilib turibdi. Bu ancha uzun ro'yxatda esa men ham bo'lishni istayman xolos. Men vatanparvar, oddiy o'zbek yigitiman. Yuqoriuda aytganimdek bu g'oya O'zbekiston tamg'asi ostida tatbiq qilinishi nafaqat men, yurtimiz obro'si uchun ham zarur deb hisoblayman.

Odamzod 19-21-asr oralig'ida misli ko'rilmagan kashfiyotlar qilib, ertakdagi ushalishiga o'sha paytlarda hech kim ishonmagan, sehrli sanalgan narsalarni ertaklardan yulib olib, hayotda ushalishi mumkin bo'lmagan orzular yo'qligini isbotladi. Uchar gilam-u ounayi jahon bilan hech kimni hayratlantirib bo'lmaydi. Ammo pishib yetilib turgan g'allani sun'iy intellekt ham yig'ishtirib bera olmaydi. Bu yerda og'ir va matonatli mehnat talab qilinadi. Balki qachondir bu sohada ham inson ishtirokiga kimdir batamom chek qo'yar. Ishonging keladi...

Hurmatli o'quvchi. Agar siz bu maqolani o'qiyotgan bo'lsangiz, bilingki, mendagi yaxshi natijaga bo'lgan ishonch hali ham so'ngani yoq. Bu jurnalni ham bejiz tanlaganim yo'q. O'ylaymanki ushbu maqola befarq bo'lmagan insonlarni topishimga juda kata yordam beradi. Umid eng oxiri o'ladi deyishadi. Umid so'ngach esa – tamom.

Bu obro'li jurnalda maqola e'lon qilish – umidni so'ndirmaslik. Agar bundan ham natija bo'lmasa, o'z hisobimdan asta sekinlik bilan sinov stendini yig'ishni boshlash.... Qancha vaqt ketishini bilmayman. Umrin yetarmikan deb o'ylab qolaman.

Vanihoyat qissadan hissa deganlaridek ichki yonuv dvigatellarini sovutishga oid yangi g'oya bor menda. Balkim bu g'oya yer sharining qayeridadir, kimgadir suv va havodek zarurdir. Shuning uchun men hohish bildirgan har qanday ishlab chiqaruvchi va homiylar bilan hamkorlik qilishga tayyorman. Sinov stendi yoki kombaynda eksperimental sinov o'tkazishni o'z zimmamga olaman. Mening shartim esa bitta – mualliflik huquqi.

Hurmatli o'quvchi. Bu maqolani shikoyat xati yoki reklamaa sifatida yoritmayabman. Menga sizning har qanday fikr mulohaza va e'tirozlaringiz katta ahamiyatga ega.